

VAN DE REDACTIE

Het is met groot leedwezen, dat wij U hierbij kennis geven van het onherroepelijk besluit van onze Voorzitter, Prof. Dr. Th. Limperg Jr, om het ambt, dat hij gedurende een zo lange reeks van jaren in de Redactie van ons blad op zo voortreffelijke wijze heeft vervuld, neer te leggen;

Limperg zou het recht hebben, zich ter motivering van zijn besluit zonder meer te beroepen op zijn leeftijd, die de grens, bij het bereiken waarvan de rust als regel als welverdiend wordt erkend, naar de gebruikelijke opvattingen reeds lang heeft overschreden. Hij doet dit niet, en naar ons oordeel terecht, omdat daardoor zijn werkelijke motieven, welke veel meer stroken met zijn aard en levensopvatting op de achtergrond zouden gereken.

Limperg heeft zijn ambt tot het einde toe vervuld met onverflauwde energie en met het inzicht, de bekwaamheid en de beginselvastheid, die zijn werk in het belang van beroep en wetenschap gedurende zijn lange loopbaan altijd hebben gekenmerkt; van de verslapping, welke met het klimmen der jaren te constateren valt, is bij hem nimmer sprake geweest. Zijn besluit tot heengaan is gegrond op zijn overweging, dat de tijd voor verjonging van de Redactie, waarvan de wenselijkheid reeds lang en in toenemende mate wordt gevoeld, gekomen is en dat daaruit ook voor hem de verplichting voortvloeit, om plaats te maken voor jongeren, die over meer verschieft en toekomstmogelijkheden beschikken. Daarbij komt dan nog, dat hij vooral in de eerstkomende jaren veel in het buitenland zal moeten vertoeven en dat daaruit toch al de noodzaak zou voortspruiten tot vervanging; daaraan heeft hij het tijdelijk karakter door zijn aftreden willen ontnemen.

Wij hebben zijn besluit aanvaard en zijn dan voor de taak gesteld, het mogelijke te doen om de leemte, welke zijn heengaan voor ons blad betekent, aan te vullen. Dat deze leemte groot en ernstig is, behoeft voor de lezers van ons blad, die de figuur Limperg in het accountantsberoep, zowel als in de ontwikkeling der bedrijfseconomische wetenschap in Nederland kennen, geen uitvoerig betoog.

Op 1 Januari 1903, een halve eeuw geleden, verscheen het eerste nummer van het Maandblad „Accountancy”, waarin aan de kop Limperg's naam is vermeld; ruim 20 jaren, tot 1 Januari 1924, heeft hij dat blad geredigeerd, eerst met telkens wisselende mederedacteuren, later, en grotendeels, als alleen-verantwoordelijke redacteur. Het eerste nummer van het M.A.B. is verschenen in Januari 1924 als gevolg van een door Limperg en enkele van zijn medestanders afgewezen streven van de uitgever van Accountancy, om op de zelfstandigheid van de Redactie inbreuk te maken en bij het redigeren van dit blad overwegingen te doen gelden, welke met de goed begrepen verantwoordelijkheid der Redactie kwalijk te rijmen waren. Reeds deze tijdsduur-cijfers werpen het volle licht op Limperg's betekenis voor ons blad, waarvan hij van de aanvang in 1924 af voorzitter der redactie was en de leiding heeft verzorgd op een wijze, die voor de ontwikkeling van het blad van nauwelijks te schetsen belang is geweest.

Limperg's uittreden is een verlies, niet alleen voor zijn mederedacteuren, die de samenwerking met deze markante persoonlijkheid in de hun zo vertrouwde vorm voortaan zullen moeten ontberen, doch ook voor U, lezers, wie wij slechts de verzekering kunnen geven, dat Limperg's voorbeeld ons bij de voortzetting van de arbeid ten behoeve van ons blad nog lang voor ogen zal staan.

Van ons aller diepe erkentelijkheid kan hij overtuigd zijn.